

Congresso Internacional Movimentos Docentes

Por uma Educação transformadora

colóquio

forpibid rp

perspectivas e expectativas para a formação docente

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES E COLÓQUIO FORPIBID RP - 2022

VOLUME 1

O SENAC E A POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL

Marco Aurélio Rodrigues Dias¹

RESUMO

O objetivo deste estudo é demonstrar que o Senac de Juiz de Fora, através da oferta de cursos gratuitos a comunidade, proporciona educação de qualidade e promove a política de inclusão e qualificação das pessoas de baixa renda, preparando-as para o mercado de trabalho e objetivando a participação efetiva delas na sociedade, consoante também ao que prescreve a filosofia de inclusão estabelecida na Base Nacional Comum Curricular. O acesso a educação de qualidade é o meio eficaz para a inclusão social. O referencial teórico deste estudo é o curso Apresentações em Público: Como Falar?, oferecido pelo Programa Senac de Gratuidade, na unidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, cujo conteúdo suscitou uma reflexão sobre a necessidade de turbinar com técnicas de Oratória o eixo Oralidade/Escrita proposto na BNCC para o Ensino Infantil.

Palavras-chave: senac, oratória, educação, inclusão

INTRODUÇÃO

Estou participando do curso do Senac: Apresentações em Público: Como Falar?, iniciado em 23/07/22, na cidade de Juiz de Fora, MG, com uma carga horária de 36 horas. Oferecido de forma gratuita pelo Programa Senac de Gratuidade, as aulas são essencialmente presenciais. O curso não exige dos alunos nenhuma graduação acadêmica prévia, mas atraiu um público diverso, incluindo pessoas com formação acadêmica em várias áreas: Fisioterapia, Engenharia, Direito, Pedagogia, Jornalismo, bem como estudantes do Ensino Fundamental, profissionais de várias áreas e aposentados, representando cada qual os mais diferentes interesses profissionais, porém todos esses alunos almejam alcançar a proposta principal do currículo, que, segundo o professor José Geraldo, instrutor dos estudos, “é o desenvolvimento pessoal e profissional, seja para qual for a atividade que ele irá exercer” (GERALDO, 2022).

1 Universidade Vale do Ribeira - UNIVR

Ainda sobre os alunos matriculados no curso, o professor Geraldo disse o seguinte:

Nós temos pessoas que podem ser candidatos a políticos; pessoas que trabalham com igrejas (movimentos religiosos); temos alunos voltados para a presidência de associações de bairros; alunos que irão fazer defesa dos seus TCCs, que são trabalhos de conclusão de curso; enfim, e outros que estão em busca de uma oportunidade de emprego, mas muitas das vezes eles travam, eles tem uma dificuldade muito grande de expor os pensamentos, as ideias, e, principalmente, a postura, porque “o corpo fala” (GERALDO, 2022. Apresentações em Público: Como Falar?).

Figura 1 – Escola Senac de Juiz de Fora, MG.

Fonte: Internet.

APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO CURSO

Inicialmente, o professor José Geraldo explicou o conceito de Oratória. Ela é a arte de falar em público com eloquência, de forma persuasiva e argumentativa. A Oratória ensina a dar ênfase aos sentimentos propostos no discurso, a comunicar-se de maneira clara e a manter uma narrativa estruturada e fluente. O que se pretende atingir com o estudo da Oratória é turbinar a oralidade do indivíduo com a devida entonação da voz, empostação corporal adequada e gesticulação coerente com a imagem de força que se deseja transmitir. Nas primeiras aulas, o instrutor apresentou os temas do currículo a ser desenvolvido, explicou qual é o objetivo do curso *Apresentações em Público: Como Falar?*, fez um retrospecto da história da Oratória, explicou com qual objetivo a Oratória foi desenvolvida na Grécia e praticada em Roma; discorreu sobre como, através dos tempos, em todo o mundo, ela foi utilizada por políticos, líderes religiosos e sonhadores, com a finalidade de encantar e convencer o público. No entanto,

hoje, a Oratória pode ser de muita utilidade no dia a dia de qualquer profissional, para entrevista de emprego, negociações com bancos, motivação de equipes e em muitos outros relacionamentos que envolvem o crescimento profissional. Sabendo-se que a timidez pode ser um fator de bloqueio para o desempenho integral, seja na vida profissional ou social, bem como na socialização dos alunos em sala de aula, o instrutor procurou desconstruir o acanhamento inicial entre os alunos, sempre explicando que a dificuldade de falar em público é normal, mas pode ser vencida através das técnicas e do desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes.

Para confirmar as informações do instrutor, conversei com alguns alunos e verifiquei que a maioria deles tem dificuldade para expressar suas ideias e que é comum “travar” ou “dar um branco” na hora de oralizar seus conhecimentos e pontos de vista. Alguns perdem o ritmo da respiração e chegam a ficar sufocados. Eu mesmo me matriculei no curso porque desejo vencer bloqueios e medos de apresentação em público. Não há dúvida de que nossa educação é negativista, cheia de “não”, “isso é difícil”, “você vai passar vergonha”, “é melhor não tentar”, o que contribui para aumentar os bloqueios, e, conseqüentemente, a pessoa, pelo menos uma grande maioria, chega à vida adulta sem desenvolver a habilidade de falar em público e sem desenvolver a competência da oratória e da “improvisação do discurso”, e, por isso mesmo, vai se esquivando das situações em que é necessário se apresentar em público para fazer uso da palavra, ficando prejudicada a sua inclusão integral na sociedade, a busca de desafios e a quebra de padrões limitantes.

SOBRE OS ALUNOS MATRICULADOS

GERALDO (2022), referindo-se aos homens e mulheres em geral e também aos alunos matriculados no curso, a maioria adultos, disse que “muitas das vezes eles travam, eles tem uma dificuldade muito grande de expor os pensamentos, as ideias”, e, realmente, há uma enorme “dificuldade” em grande parte da população brasileira na hora de se apresentar em público, seja para uma entrevista de emprego ou para apresentar um trabalho, e até mesmo para se comunicar em grupo, e isso acontece porque muitos alunos saem despreparados da escola. Por isso, o professor Geraldo explicou quais são as expectativas do Senac com a oferta do curso *Apresentações em Público: Como Falar?*, em relação aos alunos matriculados:

As nossas expectativas sempre são as melhores; eles não percebem isso durante o curso, mas muitas e muitas vezes, nós estamos cada vez dando um pouquinho, como

se fosse um passarinho, você vai dando um alpiste, dois alpistes, de repente você dá uma cumbuquinha e ele já está comendo mais. Cada dia tem que ver o aluno correspondendo à realidade de acordo com a necessidade de cada um e a característica pessoal de cada um (GERALDO, 2022. Apresentações em Público: Como Falar?).

De fato, pude verificar que, no decorrer do curso, a partir das leituras em conjunto com a entonação certa, em voz alta, e com os exercícios de apresentação no palco, no púlpito e no painel de discussão, os alunos foram perdendo a timidez e passaram a se expressar com mais naturalidade, e o processo continuado de “um alpiste, dois alpistes” produziu efeito.

Figura 2 – Exercício de Painel - Escola Senac de Juiz de Fora, MG. Nesta foto, vestindo terno azul, temos o professor José Geraldo, sendo que os outros painelistas que aparecem são alguns dos estudantes que participaram do painel.

Fonte: Fotografia de Marco Aurélio Rodrigues Dias

”UM ALPISTE, DOIS ALPISTES”

Levando em consideração a fala do professor José Geraldo, segundo a qual o aluno é como um passarinho ao qual se deve dar “um alpiste, dois alpistes, de repente você dá uma cumbuquinha e ele já está comendo mais”, usamos essa figura de retórica para fazer uma reflexão aprofundada sobre a relação que existe entre a Educação Infantil e o adulto despreparado para falar em público, e, então, passamos a raciocinar que “um alpiste” pode ser o conteúdo de Oratória próprio para o Ensino Infantil; “dois alpistes” podem ser o conteúdo de Oratória próprio para o Ensino Fundamental; e a “cumbuquinha” cheia seria o currículo de Oratória próprio para o Ensino Médio e a formação acadêmica. Em outras palavras, entendemos, a partir do curso de Oratória do Senac de Juiz de Fora, MG, que essa disciplina deveria e poderia ser implementada em todo o Ensino Básico das escolas públicas e particulares, pois a Oralidade

sem o conhecimento das técnicas de Oratória pode não produzir efeitos de inclusão social dos adultos escolarizados, como tem sido evidente em tantos adultos despreparados. Deduzimos que, se todas as pessoas matriculadas no curso do Senac: Apresentações em Público: Como falar?, inclusive eu, tivessem passado por uma aprendizagem da Oralidade composta com técnicas de Oratória, desde os primeiros anos da Educação Infantil, talvez muitas delas não estivessem ali querendo vencer bloqueios de como se expressar em público com as técnicas da Oratória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nestas considerações finais, quero enfatizar que o curso do Senac: Apresentações em Público: Como Falar? me fez refletir sobre a necessidade de turbinar o eixo Oralidade e Escrita (da Base Nacional Comum Curricular) com as técnicas mais modernas da Oratória, de tal forma que Oralidade e Oratória seriam um tema composto a ser desenvolvido nas salas de aula da Educação Infantil. Não resta dúvida que essa proposta aqui apresentada se justifica, pois há um imenso contingente de pessoas escolarizadas, algumas até com títulos universitários, mas despreparadas para defender suas ideias e pontos de vista, pessoas que confessam que “dá um branco e não sai nada” quando querem se dirigir a um público ou a uma repartição pública ou privada; sim, se justifica a proposta em pauta sugerindo a implementação do eixo Oralidade composto com as técnicas de Oratória já na apresentação dos conteúdos de Alfabetização, Escrita, Oralidade e Letramento, no Ensino Infantil, e em todas as outras etapas do Ensino Básico, de forma progressiva e aprofundada, a fim de desenvolver nos educandos, desde os primeiros anos do ensino formal, nas escolas públicas e particulares, a habilidade da Oratória como complemento ao desenvolvimento da Inteligência Interpessoal, para as ocasiões em que seja necessária a apresentação em público para defender ideias e interesses, porque a cidadania integral só acontece quando o Estado oferece os direitos do cidadão previstos nas Leis e quando esse cidadão se habilita a tais direitos, sem desistir diante do “branco”. Dizer que basta ao indivíduo a formação acadêmica, é uma fantasia. São milhares os acadêmicos que guardam seus diplomas e não buscam o enquadramento profissional dentro das empresas, por não saberem se posicionar, driblar o “branco”, se vestir adequadamente para a ocasião, usar a linguagem própria, etc., e essa falta de orientação, de experiência prévia e de iniciação na habilidade da Oratória, deveria constar no currículo de todo o Ensino Básico, começando pela Educação Infantil. Assim sendo, terminando as considerações finais, defendemos a turbinação

do eixo Oralidade com as técnicas de Oratória, para que o educando aprenda não só a construir o falar social, mas saiba utilizá-lo empoderadamente da defesa de seus interesses sociais e profissionais.

REFERÊNCIAS

GERALDO, José. **Apresentações em Público: Como Falar?**

https://www.youtube.com/watch?v=2eN4LMFefys&list=PLHw_VuA4AhZLZg4CgRncS-cKU0VfyVTS9&index=2. Último acesso: 11/09/2022.

O Congresso Internacional Movimentos Docentes 2022 foi realizado nos dias 14 e 15 de outubro, no formato on-line. Foi a segunda edição de um evento internacional, que surgiu em 2020 no contexto da pandemia de Covid-19, que tem como público-alvo professoras, professores, pesquisadores e estudantes de todas as áreas do conhecimento. Além de comemorar o Dia dos/as Professores/as, o evento permite a troca de experiências entre professores de diferentes estados e países, além de propiciar discussões sobre formação, práticas educativas e dar visibilidade ao trabalho docente, para que esse seja cada vez mais valorizado.

